

Diseño de interfaz gráfica para el índice químico del agua en un reactor BWR

M. U. Conde Ríos¹, A. Sánchez-Vidal², I. Rodríguez Ibarra³, P. Argüelles Lucho³, R. M. Woo García^{3*}

¹Maestría en Ingeniería Aplicada, Facultad de Ingeniería de la Construcción y el Hábitat, Universidad Veracruzana, Av. Adolfo Ruíz Cortines 455, Costa Verde, C.P. 94294, Boca del Río, Veracruz, México.

²Facultad de Ingeniería Eléctrica y Electrónica, Universidad Veracruzana, Calzada Ruiz Cortines 455, Boca del Río, Veracruz 94294, México.

³Centro de Investigación en Micro y Nanotecnología, Universidad Veracruzana, 94294, Boca del Río, Veracruz, México.

*rwoo@uv.mx

Área de participación: Investigación Educativa

Resumen

El diseño de software para la simulación de procesos químicos sencillos juega un papel importante para una formación didáctica y pedagógica en los estudiantes de ingeniería. El presente escrito tiene la finalidad de describir la aplicación de una interfaz gráfica de usuario, donde se simula el comportamiento de la química del agua dentro de un reactor de agua hirviente, en la interfaz gráfica de usuario, el usuario ingresa los valores de parámetros químicos del agua, necesarios para calcular el índice químico. Posteriormente, el programa otorga al operador el resultado del estado del agua, para que éste decida si las condiciones propuestas son las adecuadas o no para continuar con el proceso. Para la implementación del programa se ha utilizado el software MyOpenLab[®], el cual permite desarrollar simulaciones gráficas y modelar experimentos con base en ecuaciones previamente definidas.

Palabras clave: BWR, GUI, índice, MyOpenLab.

Abstract

The software design for simple chemical processes simulation plays an important role for didactic and pedagogical learning in chemical engineering students. The purpose of this paper is to describe a Graphical User Interface application, where the behavior of water chemistry is simulated within a boiling water reactor, in the GUI, the user enters the parameters' values chemical water, necessary to calculate the water quality parameter. Subsequently, the program gives the status of the water to the operator, so that he can decide if the proposed conditions are adequate or not to continue with the process. MyOpenLab[®] has been used for the implementation of GUI, MyOpenLab allows the development of graphic simulations and modeling experiments based on previously defined equations.

Key words: BWR, GUI, chemistry, MyOpenLab.

Introducción

En la actualidad, existen *softwares* de simulación de procesos cada vez más sofisticados, que son utilizados por todo tipo de industrias para mantener un monitoreo preciso dentro de la planta. Por ejemplo, dentro de las centrales nucleares que utilizan el agua como refrigerante, la importancia de mantener vigilados los parámetros químicos de un reactor nuclear es una práctica común. Mediante este monitoreo se controlan los límites permisibles de pH y contaminación que conllevan a la degradación, envejecimiento físico de las estructuras, sistemas y componentes de una central, asegurando así un largo tiempo de vida de las funciones de seguridad. Dicha práctica debe ser específica de la planta ya que esta será en función de factores como el diseño y condición en el que opere.

Actualmente, es factible llevar a cabo la simulación de la calidad del agua mediante *software* de uso libre que permite al experto en procesos de calidad del vital líquido asemejar más las simulaciones a realidad,

sin tener que ingresar a una planta de tratamiento del agua y sin tener que pagar un alto coste por la implementación de la simulación. Este es el caso de MyOpenLab[®], sus posibilidades gráficas, así como su potencia de cálculo y procesamiento de datos lo convierten en una herramienta adecuada para la experimentación y arquetipo en laboratorios y aulas [1].

Tomando en cuenta lo anterior, el objetivo de este proyecto ha sido realizar una interfaz gráfica de usuario (GUI) en la aplicación MyOpenLab[®], la cual consiste en ingresar los valores de los parámetros químicos (de cloruros, sulfatos y hierro) presentes en el agua del reactor, dichos valores serán obtenidos por el departamento de química y serán entregados al departamento de operaciones. Posteriormente, los datos son ingresados al sistema por el usuario operador con la finalidad de corroborar que el agua se encuentre en las condiciones óptimas de operación, dentro de los límites permisibles genéricos para todas las centrales nucleares del tipo reactor de agua hirviente (BWR). De ser favorables los resultados obtenidos, el programa notificará al usuario que el agua ha sido positiva para su uso y podrá seguir circulando, pero si el resultado de los parámetros es no favorable, el programa notificará al operador para que se inicialice el tratamiento del agua y con ello disminuyan las concentraciones del o los parámetros alterados [2].

Si se permite que ingresen impurezas al reactor, éstas pueden provocar desgaste de los materiales produciendo partículas solubles e insolubles que permanecen en suspensión y que pueden ser activadas al igual que las mismas impurezas, por lo que el nivel de radiación en algunas áreas se elevaría al ser transportadas a lo largo del circuito primario [3].

Por lo anterior, se realizan grandes esfuerzos para mantener los requisitos de calidad del agua, esfuerzos que se inician desde la etapa de construcción para asegurar la limpieza de las tuberías y que se continúan a lo largo de la operación de la planta hasta el apagado final del reactor. Esto es de suma importancia, debido a que se debe mantener en las mejores condiciones todos los elementos que componen el reactor, así como el circuito principal, ya que una escasa calidad de agua puede causar picaduras y/o desgaste por corrosión e incrustaciones, desencadenando en un reemplazo de tuberías, piezas o equipos, acción que es de elevado muy coste [4].

Durante los primeros semestres de ingeniería química y los programas educativos afines, contar con una interfaz gráfica de este tipo aportará al estudiante la posibilidad de aprender de una manera didáctica, el comportamiento de algunos parámetros químicos presentes en la calidad del agua, simulándolos para una aplicación a gran escala como lo es un reactor. Asimismo, se busca que el estudiante desarrolle la habilidad de emplear softwares para la solución de problemas referentes a su área de estudio, obteniendo resultados similares a los de laboratorio.

Metodología

En el presente apartado, se describen los componentes necesarios para establecer la metodología de la lógica implementada en la interfaz gráfica de usuario para la calidad del agua de un reactor tipo BWR.

Reactor de agua hirviente BWR

Un reactor es un recipiente cilíndrico vertical a presión, tiene un fondo semiesférico y en la parte superior cuenta con una brida de unión con una tapa que también es semiesférica, las cuales se encuentran unidas por pernos para cerrar la vasija. Esta tapa es desmontable, con el objetivo de tener acceso al reactor durante el mantenimiento o cambio de combustible. Los reactores BWR están concebidos para que el agua que refrigera el combustible del reactor cambie de fase; es decir, hierva a su paso por el reactor. El agua, mantenida a una presión de unas 70 atmósferas, cambia a estado de ebullición y este vapor, tras ser transportado por los sistemas de separación de agua y secado, desemboca directamente a la turbina [5].

En los reactores BWR, el agua circula a través del núcleo de éste para recoger el calor a medida que el agua pasa los conjuntos de combustible. El agua se convierte finalmente en vapor y los separadores de la

parte superior del reactor se encargan de eliminar el agua del vapor. Posteriormente, tras pasar por las turbinas, el vapor se densifica en el condensador para ser retornado al reactor [5].

Parámetros químicos del agua del reactor

La conductividad, pH, cloruros, sílice, oxígeno disuelto, impurezas metálicas (fierro, cobre, zinc, cromo y níquel) y sulfatos, son los parámetros químicos más importantes que deben ser monitoreados rutinariamente para verificar el funcionamiento de los sistemas de proceso que controlan la calidad del agua. Sin embargo, sólo los cloruros, sulfatos y fierro son utilizados para el cálculo del índice químico (IQ) por su intervención en los procesos de corrosión [6]. Un ambiente de agua de alta pureza y pH neutro en el BWR simplifica y facilita ampliamente el monitoreo de las condiciones químicas.

Índice químico

El IQ es un indicador de la efectividad del control químico que tiene la planta y de la probabilidad de daño que puede tener la vasija del reactor y sus internos. También sirve de base para comparar la funcionalidad de la planta a nivel mundial, ya que los valores límite utilizados son los promedios obtenidos de todas las plantas del mismo tipo. El valor normalizado del IQ es 1 [2].

El objetivo principal de este indicador es supervisar la eficacia del control de la química operacional. Combina varios parámetros tales como cloruros, sulfatos y fierro presentes en el agua y así conformar un único indicador que puede ser utilizado como una visión general de la eficacia relativa del control de química operacional de la planta [7].

Dentro de la metodología que se requiere para establecer la calidad del agua en el reactor, se deben tener ciertas consideraciones para calcular el valor del indicador de rendimiento químico, así como conocer los parámetros límites de cloruro del agua del reactor, sulfato del agua del reactor, fierro del agua de alimentación, para lo que se considera lo siguiente [2]:

1. Se debe medir diariamente el parámetro por siete días y posteriormente hacer un promedio ponderado con los valores obtenidos.
2. Las concentraciones de fierro en agua de alimentación son obtenidas basándose en el valor integrado de 7 días. El valor trimestral es la media de las mediciones semanales.
3. Se deben incluir solo muestras tomadas arriba del 10% de potencia térmica nominal para plantas BWR.
4. Si se pierde el muestreo por un día, se deben utilizar datos tomados en días previos, al menos que la potencia sea menor al 10%.
5. Los valores que sean menores al nivel mínimo de medición podrían ser reportados igual al límite de la cuantificación. El límite de cuantificación está definido como la concentración más baja de un parámetro que debe estar presente en la medida de la concentración y es considerado como un resultado cuantitativo. Se determina por el análisis de 20 réplicas de un banco de análisis para un parámetro específico.
6. Los parámetros pueden ser expresados en partes por billón (ppb).
7. Para un reactor tipo BWR, al fierro se le asigna un factor de importancia de 0.5 comparado a los otros parámetros del indicador, lo cual refleja su menor nivel relativo de importancia comparado con el cloruro y el sulfato. El fierro no ha sido directamente relacionado a fallas de combustible o componentes internos de la vasija por corrosión. Sin embargo, el fierro transportado al reactor ha mostrado que impacta en el control químico de plantas que inyectan zinc. Este metal en agua de alimentación es un indicador de posibles problemas de corrosión en el sistema del ciclo de vapor.

Software MyOpenLab

MyOpenLab® es un software orientado a la simulación de circuitos y sistemas con un amplio campo de aplicaciones. Dentro de sus características principales están la facilidad de uso, el manejo de señales analógicas como digitales, diseño de aplicaciones mediante el uso de bloques de función, diseño de interfaz gráfica sin necesidad de escribir una sola línea de comando. Las aplicaciones que se realizan con MyOpenlab reciben el nombre de modelado visual [8]. El software presenta dos componentes principales: el panel de circuito donde se diseña el algoritmo de la interfaz gráfica y el panel frontal donde se colocan los objetos gráficos que mostrarán los resultados del proceso, adicionalmente en este panel se recopilan los valores ingresados en la simulación [8].

Diseño de la interfaz gráfica de usuario del IQ del agua en un reactor del tipo BWR

El valor del IQ se determina con los valores límites de cada parámetro y la ecuación 1:

- Cloruro del agua del reactor: 1 ppb
- Sulfato del agua del reactor: 2 ppb
- Hierro del agua de alimentación: 2.1 ppb

Los valores establecidos, son los promedios obtenidos de todas las plantas nucleares del mismo tipo, con el objetivo de que sirva como base para comparar la funcionalidad de la planta a nivel mundial [2].

$$IQ = \frac{[RWCl^-] + [RWSO_4^{-2}] + [FWFe]}{2.5 LVx} \quad (1)$$

Donde: $[RWCl^-]$ es el promedio de cloruros en el agua del reactor en ppb, $[RWSO_4^{-2}]$ es el promedio de sulfatos en el agua del reactor en ppb, $[FWFe]$ es el promedio de hierro en el agua de alimentación en ppb y LVx es el valor límite para cada parámetro.

Para llevar a cabo el cálculo de la ecuación 1 en el reactor tipo BWR, se estableció en el panel frontal el gráfico del reactor con ayuda de los elementos de decoración y en el panel de circuito, la lógica del sistema mediante elementos booleanos, numéricos y de texto. En la Figura 1, se puede observar en diagrama a bloques la metodología de resolución. Para establecer la ecuación del IQ, se definen las entradas de cadenas de texto que asocia a una variable, las cuales ayudan al usuario a ingresar los datos necesarios

Figura 1. Diagrama de bloques de la ecuación del IQ.

para estimar el valor del indicador. Posteriormente, con el apoyo del convertidor el texto, se transforman a un valor numérico para ser ejecutados por los operadores numéricos y así poder entregar el resultado correspondiente al IQ. El circuito posee cadenas de caracteres y un led indicador, que permite conocer al usuario si el estatus químico del agua es favorable o no, mediante una señal visual.

En la Figura 2 se representa la interfaz gráfica de un reactor BWR, donde se establece la entrada de agua de alimentación y la salida del vapor, en el interior se puede apreciar las barras de control en color negro y las barras de combustible en color naranja. También se encuentran los valores límites permisibles de los parámetros químicos (cloruros, sulfatos y hierro) requeridos para estimar el IQ.

Esta aplicación le solicita al usuario operador ingresar los valores de los parámetros obtenidos por el departamento de química de la central, una vez ingresados, si el valor del IQ es mayor o igual a la unidad, el led de la interfaz comenzará a parpadear y emitirá un mensaje de advertencia, como se muestra en la Figura 3, de lo contrario, si el IQ da un valor menor a la unidad, indicará que el estado del indicador es normal y que la operación del reactor puede proceder, ver Figura 4.

Figura 2. Interfaz gráfica de usuario del índice químico de un reactor BWR.

Figura 3. $IQ \geq 1$.

Figura 4. $IQ < 1$.

Resultados y discusión

La interfaz gráfica de usuario procesa y despliega la información del valor teórico del IQ que existe en el agua del reactor, a partir de los valores ingresos por el usuario. Para que el agua se considere en estado estable en cuanto a los parámetros químicos el valor IQ debe ser menor a 1. Debido, a que, aunque el valor normalizado del indicador sea 1, cuando llegue a este límite se corre el riesgo que los contaminantes se encuentren embebidos en el líquido. En la tabla 1, se aprecia la comparación entre los valores permisibles según las guías Instituto de Investigación de Energía Eléctrica (EPRI, por sus siglas en inglés) aplicables para los reactores de todas las centrales nucleares [9] y los valores según las especificaciones técnicas de la central nucleoelectrónica.

Tabla 1. Parámetros químicos límites (EPRI, 2014) (CLV, 2015).

Parámetro	EPRI	Especificaciones Técnicas
Cloruros (Cl ⁻)	1 ppb	1 ppb
Sulfatos (SO ₄ ⁻)	2 ppb	2 ppb
Hierro o Sólidos Totales	5 ppb	2.1 ppb

Se puede observar que los valores de los parámetros químicos son muy similares, ya que los parámetros contaminantes se deben mantener controlados asegurando el buen estado de las instalaciones del reactor, y con ello, lograr una larga vida útil de servicio. Por lo tanto, entre más se apeguen las especificaciones de las plantas a las guías EPRI, sus componentes tendrán menor degradación.

Prueba de funcionamiento de la GUI respecto al valor normalizado del índice químico igual a 1

Se verifica el funcionamiento de la interfaz gráfica de usuario desarrollada, se proponen diversas pruebas ingresando los valores límites permisibles de cloruros (Cl⁻), sulfatos (SO₄⁻) y hierro o sólidos totales según las especificaciones técnicas de la central. En la tabla 2 se muestran los resultados obtenidos en la GUI para el análisis de la calidad del agua a partir de los valores obtenidos por el usuario, calculando de manera indirecta el IQ.

Tabla 2. Resultados del valor del IQ en la interfaz gráfica de usuario.

Prueba	Parámetro (en ppb)			IQ
	Cloruros (Cl ⁻)	Sulfatos (SO ₄ ⁻)	Hierro (Fe)	
Test 1	0.85	1.68	2.06	0.8721
Test 2	0.98	1.74	2	0.9304
Test 3	0.92	1.71	2.03	0.9033
Test 4	1.01	2.3	2.02	1.0563
Test 5	0.97	1.67	1.98	0.9105
Test 6	1.3	1.73	1.92	1.0488

Trabajo a futuro

Se pretende enriquecer la interfaz gráfica de usuario incorporando medidores de algunos parámetros químicos adicionales, con la finalidad de monitorear variables físicas dentro de las tuberías como lo son: la transparencia, temperatura y color, aumentando con ello las variables medibles incrementando la confiabilidad en el análisis del valor del IQ.

Conclusiones

Se ha implementado una interfaz gráfica de usuario que calcula el valor promedio de los parámetros químicos más importantes del agua de un reactor, aplicando la ecuación general para el cálculo del IQ y teniendo como valor límite normalizado a la unidad. Esta interfaz brinda al usuario la facilidad de visualizar el comportamiento de la química del agua en cuanto a sus parámetros.

La principal aportación de este sistema es mostrar al usuario de manera didáctica el valor del indicador químico, para conocer si la calidad del agua es aceptable. El constante monitoreo de los parámetros químicos del agua es de gran importancia, se deben mantener en las condiciones específicas por cada planta y sin sobrepasar los de las guías EPRI, si esto último se cumple, se considera que la química del agua del reactor está en óptimas condiciones. Finalmente, el uso de plataformas de código libre como MyOpenLab, facilita la implementación de interfaces gráficas de procesos químicos simples, además, su versátil modo de uso brinda la posibilidad de generar simulaciones y procesos en diversas áreas. La interfaz gráfica desarrollada será incorporada como herramienta didáctica visual en el aprendizaje de conceptos básicos como: la calidad del agua inmersa en un reactor BWR y el índice químico, otorgando al usuario información valiosa para la toma de decisiones, anticipando a soluciones en un tiempo reducido, verificando la viabilidad del uso continuo del agua del reactor BWR.

Referencias

- [1] Salazar-Dominguez, C. M., Domínguez-Barrientos, A. D., Soler-Balcazar, J. C., Cerón-Álvarez, C. A., López-Huerta, F., Hernández-Hernández, J., & Woo-García, R. M. "Graphical User Interface as a Preliminary Structural Design Educative Tool for a Vessel. *IEEE International Conference on Engineering Veracruz*, vol. 1, pp. 1-6, 2019.
- [2] Guerrero, G. M., & Rodríguez, X. L. "Reactores modulares pequeños una opción para México", *Ingenierías*, vol. 22, no. 85, 7, 2019.
- [3] Hasniyati, M. R., Na'im, H. S., Oon, J. T., Zin, M. H. M., Zaredah, H., & Tonny, L. "Water quality monitoring of Reactor TRIGA PUSPATI". In *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, vol. 785, no. 1, p. 12-18. 2020.
- [4] R. Marrero and A. Zelaya, "Evaluación de problemas de corrosión en tuberías de una central hidroeléctrica". *Tecnología Química*, vol. 34, no 1, p. 1-10., 2014.
- [5] Carvalheira, L., Ramos, L. L., Nunes, R. C., Domingues, A. M., & de Oliveira Ferreira, F. J. "Water quality control for the Argonauta reactor in Rio de Janeiro". *Brazilian Journal of Radiation Sciences*, vol. 9, no 1A, 2021.
- [6] De Sousa, C., Correia, A., & Colmenares, M. C. "Corrosión e incrustaciones en los sistemas de distribución de agua potable: Revisión de las estrategias de control". *Boletín de malariología y salud ambiental*, vol. 50, no. 2, p. 187-196, 2010.
- [7] Sánchez-Arcilla Conejo, A., Espino Infantes, M., Sierra Pedrico, J. P., García Sotillo, M., Álvarez Fanjul, E., Romo, J. & Jordà Sánchez, G. "Desarrollo de una herramienta operacional de control de la calidad del agua en zonas portuarias mediante simulación numérica y observaciones" *Puertos*, vol. 15, no.147, p. 41-48, 2008.
- [8] Altamirano-Santillán, E. V., Vallejo-Vallejo, G. E., & Cruz-Hurtado, J. C. "Monitoreo volcánico usando plataformas Arduino y Simulink". *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, vol. 7, no. 2, p. 317-329, 2017.
- [9] Eyankware, M. O., & Ephraim, B. E. "A Comprehensive Review of Water Quality Monitoring and Assessment in Delta State, Southern Part of Nigeria". *Journal of Environmental & Earth Sciences*, vol. 3, no. 1, 2021.